

Шерназаров Фаррух

Шерназаров Самандар

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

БОЛЬ В ГОРЛЕ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, СИМПТОМЫ, ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ, СОВЕТЫ

Аннотация: боль в горле боль, усиливающаяся при глотании, а также «расчесывание» горла, покалывание и сухость в горле — это жалобы, которые часто испытывают пациенты на приеме у терапевта или отоларинголога. Такие клинические признаки характерны для многих заболеваний. Прежде чем приступить к лечению боли в горле, необходимо определить ее причину, и это требует тщательного обследования у специалиста. Во многих случаях боль в горле сопровождается другими симптомами, включая респираторные (респираторные) заболевания (вздутие живота, кашель), а также лихорадку и увеличение местных лимфатических узлов.

Ключевые слова: причины и факторы риска ангины, дифференциальная диагностика, лечение ангины, что делать, если болит горло при беременности, Что делать, если болит горло у детей?

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА БОЛИ В ГОРЛЕ

Боли в горле часто сопровождаются заболеваниями, развивающимися на фоне ослабленного иммунитета. Причины ослабленной иммунной системы могут включать чрезмерную усталость, нерациональное питание, гиповитаминозы, гормональную терапию, химиотерапию опухолей, некоторые хронические заболевания (диабет) и ВИЧ.

Если боль в горле сильная и возникает при глотании, возможно, у вас простуда или ОРВИ. Эти общие патологии часто сопровождаются развитием острого воспалительного процесса на слизистых оболочках горла. Существуют следующие общие симптомы простуды:

Повышение температуры тела до 38,5 ° C (обычно через 2-3 дня после появления дискомфорта в носоглотке);

Слезотечение;

Заложенность носа и выделения из носа (насморк);

Кашель;

Головная боль средней интенсивности;

Мышечные боли (не всегда).

Система автоматизации магазин — бистро внедрение!

Оптимизация розничной торговли. Готовая стратегия развития IT-сервисов ритейлера!

Наш клиент

Цифровая экосистема

Введение

Связываться с нами

Узнать больше

Специфические симптомы ОРВИ (а также гриппа):

Общая слабость;

Общая слабость;

Подергивания в костях;

Боли в мышцах;

Повышение температуры тела выше 38,5 ° C (с первого дня болезни). Чаще всего боль в горле связана с наличием очага хронических инфекций, особенно в носовых пазухах (воспалительные заболевания носовых пазух, гайморит). Патогенные микроорганизмы из очага инфекции попадают в горло и вызывают воспаление. Боль в горле также может быть вызвана сезонными или круглогодичными аллергическими реакциями. В этих случаях фактором риска является попадание аллергенов в дыхательные пути (пыль, пыль в доме и т. д.).

От боли в горле чаще всего страдают курильщики. Проглатывание продуктов горения табака (в том числе и при пассивном курении) поражает слизистую оболочку.

Серьезный фактор риска также включает профессиональный риск. Заболевание также может развиваться в результате постоянного проглатывания воздуха, загрязненного мелкими механическими частицами и токсичными химическими соединениями. Горло также может быть поражено инфекционным мононуклеозом. При заболевании такой вирусной этиологии наблюдаются кожные высыпания, спленомегалия (увеличение селезенки), увеличение лимфатических узлов шеи и подмышек.

Одной из возможных причин боли в горле является атрофия слизистой оболочки гортани на фоне авитаминозной анемии В12.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Если болит горло, а также зуд в ухе, появление симптомов может быть связано со следующими заболеваниями:

Отит. Воспаление среднего уха сопровождается лихорадкой, общей слабостью и снижением аппетита. Боль имеет свойство усиливаться вечером.

Острый фарингит. При воспалении гортани наблюдается ощущение присутствия инородного тела в горле, «сдавливание» горла и сухой кашель. Фарингит часто возникает вместе с ОРВИ.

Ангина (Тонзиллит). Для данной патологии характерно воспаление слизистых оболочек ротовой полости-гортани и миндалин. Стенокардия сопровождается высокой температурой, болью в мышцах, выделениями и часто неприятным запахом изо рта в результате процесса нагноения.

Дифтерия. Это заболевание характеризуется покраснением миндалин, образованием на них своеобразной оболочки, общей интоксикацией организма и лимфаденитом. Если ребенок жалуется на тяжесть в горле и его лимфатические узлы увеличены, следует немедленно вызвать врача. Дифтерия-опасные для жизни заболевания.

Другие инфекционные заболевания — это болезни, характерные для детей. К ним относятся скарлатина, ветряная оспа и корь.

Важно: если сильно болит горло и наблюдается охриплость голоса, это может быть связано с тем, что на голосовой аппарат повлиял воспалительный процесс из-за фарингита, ларингита и ангины. Однако охриплость голоса может быть вызвана напряжением голосовых связок (крик или громкое пение); обычно в этом состоянии не наблюдается ухудшения общего состояния здоровья.

Когда болит горло с одной стороны, причины могут быть следующими:

Травма слизистой оболочки или наличие инородного тела (например, рыбы);

Острый фарингит (на начальной стадии заболевания боль отмечается только с правой или левой стороны);

Заглоточный абсцесс (ограниченное гнойное воспаление);

Воспаление миндалин (острый тонзиллит);

Невралгия языкоглоточного нерва;

Патологии тканей зубов и пародонта, связанные с очагом инфекции и воспалением;

Синдром Хильгера (расширение периферических ветвей наружной сонной артерии).

Односторонняя боль в горле у детей может быть вызвана процессом прорезывания зубов. У взрослых этот признак может отмечаться на фоне затрудненного прорезывания «зубов мудрости» (т. е. третьих моляров).

Если болит горло и нет лихорадки, есть вероятность наличия следующих патологий:

Травма слизистой оболочки (проглатывание чего-либо с твердыми или острыми краями);

Напряжение голосовых связок, а также мышц гортани и гортани;

Невралгия языкоглоточного нерва;

Гастроэзофагеальный рефлюкс, то есть выброс желудочной кислоты в пищевод;

Развитие опухолей (онкология);

Патологии щитовидной железы;

Синдром Иценко-Кушинга (гиперфункция надпочечников);

Остеохондроз шейного отдела позвоночника;

Варикозное расширение вен пищевода.

Боль в горле может быть одним из симптомов развивающегося инфаркта миокарда или приступа стенокардии!

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В ГОРЛЕ

Боль в горле также часто можно лечить дома. Перед началом лечения следует проконсультироваться с врачом. Прежде всего, посетите участкового терапевта. Может потребоваться дополнительная консультация отоларинголога, стоматолога или другого специалиста.

Если воспаление горла развилось на фоне простуды или гриппа, для полоскания горла рекомендуется использовать настойки ромашки, маврака (шалфея), соду, обычную или морскую соль, перекись водорода (1 чайная ложка 3% раствора на 1 стакан воды). Хорошим лечебным эффектом обладает и чесночная настойка (3 головки чеснока на 200 мл кипятка).

Скорую помощь следует вызвать, если боль в горле очень сильная, при невозможности глотания или при одышке.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛИТ ГОРЛО ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ?

Во время беременности в организме происходят серьезные изменения, которые могут спровоцировать снижение общего иммунитета. Из-за этого мать подвергается более

высокому риску стрептококковой или стафилококковой инфекции, которая часто вызывает боль в горле.

Инфекционные агенты могут негативно сказаться на здоровье плода, поэтому лечение следует начинать немедленно. Также следует проконсультироваться с врачом при любой боли в горле, поскольку причины этой боли могут быть гораздо более серьезными, чем простуда. В процессе лечения можно использовать препараты, которые не только эффективны, но и безопасны для плода. При ангине при беременности рекомендуются следующие терапевтические методы:

Полоскание горла раствором пищевой соды или поваренной соли (1 столовая ложка на 500 мл воды комнатной температуры);

Ингаляции (ингаляции) с содой или ромашковой настойкой — 5-6 раз в день до исчезновения острых симптомов;

Употребление продуктов, в которых сохраняется больше витамина С, для повышения общего иммунитета.

Пить больше жидкости-еще лучше, если это витаминные напитки или медовый чай.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛИТ ГОРЛО У ДЕТЕЙ?

Если у малыша болит горло, то необходимо обратиться к педиатру. При наличии этого признака очень важно исключить такие опасные вирусные заболевания, как дифтерия и эпидемический паротит (эпидемический паротит). Если лимфатические узлы горла ребенка не увеличены и покраснение горла не сильное, есть вероятность, что заболевание носит вирусную природу (ОРВИ).

Боль в горле у детей

Основной задачей при лечении вирусных инфекций является прекращение активности возбудителя. Показаны противовирусные препараты. Для профилактики заболевания и купирования воспаления рекомендуются ингаляции с лекарственными травами и полоскания горла. При вирусных заболеваниях антибиотики совершенно неэффективны, их можно назначать только при наличии диагностированных вторичных бактериальных заболеваний. Если ребенок еще маленький и не может самостоятельно полоскать горло, можно прибегнуть к антисептическому аэрозолю.

Препараты, соответствующие возрасту ребенка и его состоянию, может назначить только квалифицированный врач. Больному ребенку рекомендуется постельный режим-по крайней мере, в первые дни после начала болезни. Перенос заболевания "на ноги" очень опасен для детей, так как высок риск развития осложнений.

Следите за тем, чтобы больной ребенок пил как можно больше жидкости — это поможет очистить организм ребенка от токсинов и предотвратить обезвоживание. Детям не рекомендуется давать кислые соки, так как они еще больше раздражают пораженную слизистую в горле.

При воспалении горла дети часто отказываются от приема пищи, потому что боль усиливается при глотании. В этом случае не заставляйте ребенка есть — лучше давать продукты, не влияющие на горло, например каши, супы-пюре, йогурты. Пищу рекомендуется есть небольшими порциями — реже-реже.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F. Shernazarov РОЛЬ С–РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В ПАТОГЕНЕЗЕ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-s-reaktivnogo-belka-v-patogeneze-sosudistyh-zabolevaniy-organa-zreniya-u-bolnyh-arterialnoy-gipertenziey> (дата обращения: 27.01.2023).
2. F. Shernazarov СОЧЕТАННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЛАЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sochetannaya-stomatologicheskaya-i-glaznaya-patologiya> (дата обращения: 27.01.2023).
3. Farrukh Shernazarov, MICROCIRCULATION DISORDERS IN THE VASCULAR SYSTEM OF THE BULBAR CONJUNCTIVA IN THE INITIAL MANIFESTATIONS OF CEREBRAL BLOOD SUPPLY DEFICIENCY // SAI. 2022. №Special Issue 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/microcirculation-disorders-in-the-vascular-system-of-the-bulbar-conjunctiva-in-the-initial-manifestations-of-cerebral-blood-supply> (дата обращения: 27.01.2023).
4. F. Shernazarov, CAUSES, SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS // SAI. 2022. №D7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-symptoms-appearance-treatment-of-varicose-veins> (дата обращения: 27.01.2023).
5. F. Shernazarov, TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 27.01.2023).
6. F. Shernazarov TINTING IN THE EAR CAUSES, DEVELOPMENT, TREATMENT AND PREVENTION OF NOISE IN THE EAR // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tinting-in-the-ear-causes-development-treatment-and-prevention-of-noise-in-the-ear> (дата обращения: 27.01.2023).

7. F. Shernazarov CAUSES, CONSEQUENCES, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LONG-SHORT LEGS // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-consequences-diagnosis-and-treatment-of-long-short-legs> (дата обращения: 27.01.2023).
8. F. Shernazarov NEUROSE CAUSES AND MECHANISMS OF DEVELOPMENT, SYMPTOMS, TREATMENT, PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neurose-causes-and-mechanisms-of-development-symptoms-treatment-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
9. F. Shernazarov INSOMNIA PROBLEM CAUSES OF SLEEP DISORDER, HELP MEASURES AT HOME // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/insomnia-problem-causes-of-sleep-disorder-help-measures-at-home> (дата обращения: 27.01.2023).
10. F. Shernazarov ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИЕ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АГ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-disfunktsii-endoteliya-v-razvitie-retinopatii-u-bolnyh-ag-i-puti-ego-korreksii> (дата обращения: 27.01.2023).
11. F. Shernazarov TINTING IN THE EAR CAUSES, DEVELOPMENT, TREATMENT AND PREVENTION OF NOISE IN THE EAR // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tinting-in-the-ear-causes-development-treatment-and-prevention-of-noise-in-the-ear> (дата обращения: 27.01.2023).
12. F. Shernazarov CAUSES, CONSEQUENCES, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LONG-SHORT LEGS // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-consequences-diagnosis-and-treatment-of-long-short-legs> (дата обращения: 27.01.2023).
13. F. Shernazarov NEUROSE CAUSES AND MECHANISMS OF DEVELOPMENT, SYMPTOMS, TREATMENT, PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neurose-causes-and-mechanisms-of-development-symptoms-treatment-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
14. F. Shernazarov INSOMNIA PROBLEM CAUSES OF SLEEP DISORDER, HELP MEASURES AT HOME // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/insomnia-problem-causes-of-sleep-disorder-help-measures-at-home> (дата обращения: 27.01.2023).
15. F. Shernazarov ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИЕ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АГ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-disfunktsii-endoteliya-v-razvitie-retinopatii-u-bolnyh-ag-i-puti-ego-korreksii> (дата обращения: 27.01.2023).
16. F. Shernazarov WHITE TONGUE OR FORMATION OF WHITE EYES CAUSES, METHODS OF TREATMENT // SAI. 2022. №D8. URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/white-tongue-or-formation-of-white-eyes-causes-methods-of-treatment> (дата обращения: 27.01.2023).
17. F. Shernazarov SORE THROAT IN ADULTS AND CHILDREN, SYMPTOMS, CAUSES, TREATMENT, TIPS // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sore-throat-in-adults-and-children-symptoms-causes-treatment-tips> (дата обращения: 27.01.2023).
- 18.F. Shernazarov FLU SYMPTOMS, FORM, CAUSES, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/flu-symptoms-form-causes-diagnosis-treatment-and-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
19. F. Shernazarov ACUTE TONSILLITIS (ANGINA) CAUSES, COMPLICATIONS, DIAGNOSIS, TREATMENT, PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/acute-tonsillitis-angina-causes-complications-diagnosis-treatment-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
- 20.F. Shernazarov BREAST CANCER DETECTION METHODS, SYMPTOMS, CAUSES, TREATMENT // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/breast-cancer-detection-methods-symptoms-causes-treatment> (дата обращения: 27.01.2023).
21. Shernazarov F. SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE DEVELOPMENT OF RETINOPATHY IN PATIENTS WITH AH AND WAYS OF ITS CORRECTION //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 101-113.
- 22.Shernazarov F. THE ROLE OF C-REACTIVE PROTEIN IN THE PATHOGENESIS OF VISUAL VASCULAR DISEASES IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 114-121.
23. Shernazarov, F. (2022). COMBINED DENTAL AND EYE PATHOLOGY. Science and Innovation, 1(8), 91-100.
- 24.WAYS TO ELIMINATE DIABETES MELLITUS
25. 06.07.2022 International Scientific Journal "Science and Innovation". Series D. Volume 1 Issue 3 F. Shernazarov
- 26.Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.
- 27.F. Shernazarov HYMORITIS SYMPTOMS, TREATMENT, METHODS OF FOLK MEDICINE, PREVENTION // SAI. 2023. №D1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hymoritis-symptoms-treatment-methods-of-folk-medicine-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
- 28.I. Shernazarov, F. Shernazarov NATIONAL-CULTURAL FEATURES IN THE TRANSLATION PROCESS // SAI. 2023. №B1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/national-cultural-features-in-the-translation-process>
(дата обращения: 27.01.2023).

29. Shernazarov F. GENETIC MARKERS FOR THE DEVELOPMENT OF DIABETIC RETINOPATHY //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 919-923.
30. Shernazarov I., Shernazarov F. PROBLEMS OF TRANSLATION OF FEATURES RELATED TO THE WAY OF LIFE OF PEOPLES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B1. – С. 80-83.
31. F. Shernazarov. "CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF KIDNEY STONES (UROLITHIASIS)." Science and Innovation 1.8 (2022): 760-765.
32. Farhod o'g'li, Shernazarov Farrux. "GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLIH. The Best Innovator in Science, 1 (1), 103-107." (2022).
33. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." scienceand Innovation //International Scientific Journal. ISSN. – 2022. – С. 2181-3337.
34. Shernazarov F. et al. SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS. – 2022.
35. Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.
36. F. Shernazarov THE PROBLEM OF INSOMNIA CAUSES OF SLEEP DISORDER, REMEDIES AT HOME // SAI. 2023. №D1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-problem-of-insomnia-causes-of-sleep-disorder-remedies-at-home> (дата обращения: 27.01.2023).
37. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
- 38., Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 317-320.
39. Shernazarov F. TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS. – 2022.
40. Фаррух Ш. и др. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 313-316.
41. Farrux S. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 102-105.
42. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.

43. ДИАБЕТА П. У. С. То^ ирова Жайрона Иззатилло^ изи //Шерназаров Фаррух «Science and innovation. – 2022. – С. 313-316.
44. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1 (3), 317-320. – 2022.
45. Farkhod og'li, Shernazarov Farrukh. "CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2 (3), 84-89." (2022).
46. Farrux S. Eurasian Scientific Herald PENACCESS //PEERREVIEWEDJOURNAL <https://geniusjournals.org/index.php/esh>. – Т. 8.
47. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1 (1), 103-107. – 2022.
48. Shernazarov F. et al. SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS. – 2022.
49. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation //International Scientific Journal. ISSN. – 2022. – С. 2181-3337.
50. og'li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.
51. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
52. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 317-320.
53. Shernazarov F., TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS. – 2022.
54. Фаррух Ш. и др. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 313-316.
55. Farrux S. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 102-105.
56. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.

57. ДИАБЕТА П. У. С. То^ ирова Жайрона Иззатилло^ изи //Шерназаров Фаррух «Science and innovation. – 2022. – С. 313-316.
58. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1 (3), 317-320. – 2022.
59. Farkhod og'li, Shernazarov Farrukh. "CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2 (3), 84-89." (2022).
60. Farrux S. Eurasian Scientific Herald PENACCESS //PEERREVIEWEDJOURNAL <https://geniusjournals.org/index.php/esh>. – Т. 8.
61. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1 (1), 103-107. – 2022.
62. Shernazarov F. et al. SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS. – 2022.
63. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation //International Scientific Journal. ISSN. – 2022. – С. 2181-3337.
64. Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.
65. Меликова Д. У., Бегнаева М. У. CLINICAL FEATURES OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
66. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М., Бегнаева М. У. СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФРОТОКСИЧНЫХ АНТИБИОТИКОВ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3. – С. 98-100.
67. Нуралиева Р. М., Мурадова Р. Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ГАЛСТЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1435-1439.
68. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М. КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3 (75). – С. 100-102.

- 69.Kurbonalievich A. S. et al. Experience of the Combination of Tiflox and Immunomax in the Treatment of Trichomoniasis Combined with a Bacterial Process //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 2376-2380.
- 70.Rakhimova M. INFERTILITY IN WOMEN-CLASSIFICATION, SYMPTOMS, CAUSES AND FACTORS, RECOMMENDATIONS FOR WOMEN //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 245-250.